

HACIA UNA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL PANAMAZÓNICA

“La Amazonía es, y quiere ser, un rostro periférico que ayude al centro a concretar su proceso de transformación, su vuelta al origen en el Cristo vivo que se encarna y trasciende estructuras, temporalidades, y rasgos culturales. Una expresión del Dios que habita la Iglesia y la abre a la novedad”¹

En el presente artículo, buscamos motivar a realizar un camino juntos, adentrando en el espíritu sinodal y en la “canoa amazónica” para descubrir las riquezas y las amenazas que sufre este territorio, para reflexionar el camino comunicativo que debemos realizar como comunidades religiosas y como iglesia para llegar a una comunicación intercultural panamazónica.

El Sínodo de los Obispos es una práctica retomada por la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II ((1962-1965), instituida por San Pablo VI, con el objetivo de mantener vivo el espíritu de colegialidad nacido de la vivencia conciliar para buscar juntos soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal. La palabra Sínodo significa “caminar juntos” y las Asambleas pueden ser ordinarias, extraordinarias o especiales². De 1967 a 2019 ya fueron realizadas 28 Asambleas Sinodales de Obispos.

SÍNODO AMAZÓNICO

El Sínodo Especial de Obispos para la Amazonía fue convocada por el papa Francisco en octubre de 2017 como un llamado a toda la Iglesia a mirar y defender integralmente esta región. Parte del propósito de que pensemos juntos estos nuevos caminos de evangelización y promoción humana, desde su trayectoria de casi cinco siglos (entre luces y sombras) y los miles de años de presencia de los pueblos originarios en la Amazonia (que nos enseñan muchos elementos para una ecología integral – LS, 137-162).

El proceso sinodal está marcado por un camino realizado en tres etapas:

1) Preparatoria: las asambleas y consultas pre-sinodales, que tuvo como tarea recordar la historia eclesial, social y cultural de la Amazonía, escuchando las voces de los pueblos amazónicos y de la Iglesia Católica, elaborando propuestas y reflexiones concretas para los nuevos caminos y para una ecología integral³;

2) Celebrativa: la Asamblea Sinodal del 6 al 27 de octubre de 2019 en el Vaticano, donde los padres sinodales y esas voces también se hicieron presentes por los representantes

¹ REPAM. 40 días por el río - día 37. Quito: Ecuador, 2 de octubre de 2019.

² Clasificación de los Sínodos: Ordinaria (para los asuntos relacionados con el bien de la Iglesia Universal); Extraordinaria (para cuestiones de consideración urgente); Especiales (que trata temas concernientes a una o más regiones determinadas).

³ Según datos de la REPAM, fueron escuchadas más de 87 mil voces distintas en las comunidades, parroquias, jurisdicciones eclesiales, universidades y en diversas partes del mundo, con la realización de más de 260 eventos como asambleas territoriales, foros temáticos, ruedas de conversa y eventos académicos que ofrecieron aportes para la elaboración del Documento de Trabajo.

eclesiales, por una participación activa de pueblos indígenas y amazónicos, mujeres, agentes de pastoral, científicos y delegados fraternos⁴.

3) Actuación: es considerada la etapa más importante, la postsinodal, que tiene la gran tarea de continuar trabajando e implementando los nuevos caminos de la Iglesia en este territorio, que también iluminan otras prácticas eclesiales, pastorales y sociales de otros territorios.

Este Sínodo es una oportunidad para la construcción de una Iglesia Católica encarnada en la realidad amazónica, inculturada y que parte de la sinodalidad en su anhelo de ser una “Iglesia con rostro amazónico”⁵ y que ejerce un papel misionero (en salida) y profético en la región y en el mundo.

Está siendo una oportunidad para colocar en común el ideal de continuar construyendo una Iglesia⁶ que demuestra su “unidad en la diversidad” y que quiere asumir un servicio al Evangelio adecuado a nuestros tiempos y a la realidad histórica, social y cultural de la Amazonía, para una vida en plenitud para todos, según el proyecto de Jesús (cf. Jn 10,10) y el sueño de los pueblos indígenas (Sumak Kawsay – Buen Vivir).

En este sentido, somos llamados, como religiosas y religiosos, a “entrar en la canoa sinodal” (reflexionando, discutiendo y trabajando juntos) y “crear puentes comunicativos interculturales” (para el bien común en una realidad amplia y compleja como es la Amazonía – y para otras realidades socio-eclesiales).

ACERCÁNDONOS A LA AMAZONIA

Un primero paso es ingresar a la “canoa amazónica”, conociendo un poco de su realidad geográfica, ambiental, social y eclesial⁷.

Realidad amazónica

El bioma amazónico representa 43,8% del territorio de Sudamérica (7,8 millones de km²), compartida por nueve países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. Ahí viven más de 33 millones de habitantes, de los cuales 70% habitan en centros urbanos.

Su inmensa biodiversidad alberga a 20% del agua dulce, 1/3 del material genético y bosques primarios del mundo, con millones de especies animales y vegetales. También es la mayor provincia mineral y la segunda región geopolítica del planeta (después de Medio Oriente), siendo objeto de intereses internacionales de grandes potencias; esta situación está llevando a una gran deforestación provocadas por la tala de los bosques, quemadas, minería,

⁴ Como resultado de la Asamblea Sinodal, fue aprobado el Documento Final entregado al papa Francisco el 26 de octubre de 2019. En la oportunidad, él dijo que espera elaborar la Exhortación Apostólica Post-Sinodal hasta el final de este año.

⁵ Según expresión usada por el papa Francisco en el encuentro con los obispos en Río de Janeiro (27/07/2013) y en Puerto Maldonado (19/01/2018); en los Documentos preparatorio (2018) e Instrumentum Laboris (2019) del Sínodo; y por la REPAM.

⁶ «*Ecclesia semper reformanda est*» («La Iglesia siempre ha de estar en proceso de reforma»).

⁷ Fuente: REPAM. Atlas Panamazónico: Aproximación a la realidad eclesial y socioambiental. Quito: Ecuador. SIREPAM, 2019.

hidrocarburos, carreteras, colonización desenfadada, ganadería expansiva y otras prácticas que son insostenibles para el ambiente y que genera grandes impactos al clima del planeta⁸.

Su riqueza socio-cultural viene perdiendo su identidad y “junto al patrimonio cultural, se encuentra amenazado un patrimonio histórico, artístico y cultural” (Laudato Si’, 143).

Por otro lado, hay que reconocer que, en los cinco siglos de la presencia católica en el continente, estuvo marcada por luces y sombras, como reconocen los últimos tres pontífices (San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco), influenciadas por la mentalidad y prácticas comunicativas en cada periodo.

En el vasto territorio amazónico, la Iglesia Católica está organizada por medio de 103 jurisdicciones eclesíásticas (arquidiócesis, diócesis, vicariatos o prelacías), por medio de 958 congregaciones religiosas (663 femeninas y 295 masculinas). Alrededor de 90% de los agentes de pastoral son colaboradores laicos, 5% sacerdotes, 4,5% religiosos y 0,5% diáconos permanentes. Las principales pastorales existentes en el territorio son de iniciativas para la Acción Social (19,7%), Formación (19,6%), Familias (18,2%) y Evangelización (12,7%). Las iniciativas de comunicación (3,9%) y de Pastoral Indígena y Minorías (4,6%) son reducidas.

Desafío cultural

Son más de 3 millones los pueblos indígenas de la Amazonía, representados por una gran diversidad de pueblos (alrededor de 390) que hablan más de 240 lenguas vivas, provenientes de 49 familias lingüísticas. También se tiene registrado la presencia de más de 130 pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Los otros 30 millones de habitantes de la región son identificados como campesinos (82%), afrodescendientes o quilombolas (14%), colonos (2%), ribereños (1%) y pescadores (1%).

“En la Amazonía, la vida está inserta, ligada e integrada al territorio, que como espacio físico vital y nutricio, es posibilidad, sustento y límite de la vida. Además, podemos decir que la Amazonía - u otro espacio territorial indígena o comunitario - no es solo un *ubi* (un espacio geográfico), sino que también es un *quid*, es decir, un lugar de sentido para la fe o la experiencia de Dios en la historia. El territorio es un lugar teológico desde donde se vive la fe, es también una fuente peculiar de revelación de Dios. Esos espacios son lugares epifánicos en donde se manifiesta la reserva de vida y de sabiduría para el planeta, una vida y sabiduría que hablan de Dios. ‘En la Amazonía se manifiestan las “caricias de Dios” que se encarna en la historia (cf. LS 84)’.”⁹

En esta diversidad lingüística, cultural y social, los misioneros y misioneras actúan en la Amazonía, siendo llamados a avanzar para “aguas más profundas” a nivel comunicativo que nos lleven a una cultura del encuentro, del cuidado de la casa común y que defensora de la vida. Para tal, es necesario pensar en una comunicación intercultural que favorezca los procesos de diálogo “inter” (entre personas y culturas), “ad intra” (interno de las

⁸ “La Amazonía es esencial para la distribución de las lluvias en otras regiones remotas de América del Sur y contribuye a los grandes movimientos de aire alrededor del planeta. Pero según expertos internacionales, la Amazonía es la segunda área más vulnerable del planeta en relación con el cambio climático provocado por los seres humanos” (REPAM. Instrumentum Laboris. Sínodo Especial para la Amazonía. Versión Simplificada, Quito: Ecuador, REPAM, 2019, p. 8).

⁹ Sínodo Especial para la Amazonia. Instrumentum Laboris. Vaticano, 2019, n°19.

comunidades e instituciones) y “ad extra” (hacia fuera), sea a nivel intrapersonal, interinstitucional, intereclesial y/o desde los medios de comunicación.

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

Toda la época colonial hasta los años setenta de la república estuvo marcada por la asimilación de los indígenas a la cultura de los colonizadores, donde el modelo comunicativo era por medio del convencimiento y búsqueda de aculturación del indígena a la cultura occidental, incluso en algunos momentos se realizaba por medio de la violencia e imposición.

Ante la toma de conciencia de la necesidad de cambio, se viene realizando un proceso de “conversión interna”, desde la apertura al diálogo, reconocimiento mutuo, compromiso social y procesos comunicativos interculturales desde nuevos paradigmas, para un acercamiento a la cultura y pensar la comunicación intercultural, desde el pensamiento de su coexistencia en un mismo territorio, región o país y diversas culturas, y la necesidad de tejer relaciones y convivencias interculturales, es decir, en la diversidad étnico-cultural.

Criterios comunicativos interculturales

La comunicación intercultural es un concepto que se viene plasmando en las últimas décadas en diversas partes del mundo, por muchos comunicadores y estudiosos de las ciencias sociales y humanas. Rescatamos aquí parte del pensamiento del comunicador Miquel Rodrigo¹⁰, que presenta algunos criterios mínimos para llegar a un nivel comunicativo intercultural aceptable y eficaz:

- 1) establecer una lengua común para poner en contacto personas que hablan lenguas distintas;
- 2) crear una nueva competencia comunicativa a nivel verbal y no verbal, con un conocimiento lo más amplio posible de la cultura de la persona con la que se interrelaciona;
- 3) re-conocer la propia cultura (toma de conciencia y esfuerzo de repensarla), superando el etnocentrismo (esto debe expresarse en el lenguaje y comportamiento);
- 4) eliminar los prejuicios y estereotipos negativos enraizados en el imaginario colectivo (desconfianza, incomodidad, ansiedad, preocupación, etc.), producidos por el “choque cultural”;
- 5) ser capaz de empatizar, o sea, sentir y comprender la emoción de la otra persona;
- 6) desarrollar la capacidad de metacomunicarse para la elaboración de un proyecto y contenido común, teniendo la capacidad de decir las cosas y los efectos que pueden causar;
- 7) tener una relación equilibrada, estableciendo las bases para el intercambio cultural en la mayor igualdad que sea posible, reequilibrando las posiciones de poder (evitando el paternalismo o el victimismo).

Prácticas interculturales

Una nueva praxis viene siendo, en gran parte, adoptada por la mayoría de los misioneros a partir de los años 70 en los espacios y prácticas comunicativas interculturales, y que están llevando a una mayor interacción entre ellos y los pueblos indígenas.

¹⁰ Miquel Rodrigo. *La comunicación intercultural*. Barcelona: España, Anthropos Editorial, 2012, pp. 160-192.

Esta se debe a dos procesos: el de “aggiornamento” (renovación) de la práctica misionera católica desde el Concilio Vaticano II (1962-1965) y el camino latinoamericano desde el CELAM y motivadas por teólogos y misioneros insertos junto a los pueblos indígenas; y el camino de fortalecimiento de las organizaciones indígenas, con el empoderamiento de los procesos, rescate cultural y el mayor diálogo intercultural.

Una de las principales prácticas se dio (y se da) con el cambio de mentalidad, que llevó a un camino de mayor conocimiento de la otra y de la propia cultura, eliminando prejuicios y estereotipos desde la búsqueda de empatizar, metacomunicarse y reequilibrar las relaciones.

Como ejemplo podemos rescatar el trabajo que se realiza los últimos 50 años en el Putumayo, en la frontera entre Colombia, Ecuador y Perú, donde identificamos que los procesos comunicativos interculturales se dieron con las visitas mutuas (desde la práctica de la hospitalidad), compartiendo valores comunes (como son la familia, la espiritualidad y el trabajo comunitario) y reflejados en ritos inculturados (en el bautismo, en el matrimonio y en los espacios de espiritualidad indocristiano)¹¹.

Este y muchos otros ejemplos, cada uno con su particularidad, como son los de San Cristóbal de las Casas (México), Cauca (Colombia), Riobamba (Ecuador), Roraima (Brasil), entre otros, necesitan ser valorados y rescatados para demostrar la riqueza de los auténticos diálogos entre personas y medio ambiente para la sostenibilidad de la humanidad, donde las prácticas comunicativas interculturales contribuyen a construir el gran proyecto humano de una ecología integral.

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL PANAMAZÓNICA

“El diálogo busca el intercambio, el consenso y la comunicación, los acuerdos y las alianzas, pero sin perder la preocupación por una sociedad justa, capaz de memoria y sin exclusión. El diálogo tiene siempre una opción preferencial por los pobres, marginados y excluidos (...). Las grandes cuestiones de la humanidad que surgen en la Amazonía no encontrarán soluciones a través de la violencia o la imposición, sino a través del diálogo y la comunicación.”¹²

Brecha comunicativa

A nivel interno de la Iglesia es reconocida la “brecha comunicativa” que tenemos en la Amazonia (y también en otras partes), sea a nivel interpersonal e interinstitucional como a nivel de los medios de comunicación. En el primer caso, debemos pensar en repensar nuestras presencias y prácticas, como vimos algunos puntos en el apartado anterior.

En nuestros medios de comunicación, muchas veces tenemos las posibilidades y los medios físicos, pero ni siempre hay personal capacitado y la iniciativa de trabajar en red. Son diversos los testimonios de radios comunitarias que producen un contenido mínimo, dedicando gran parte de su programación a músicas; y la programación “religiosa” se restringe a transmitir la misa, rezar el rosario o alguna pequeña reflexión de la lectura bíblica

¹¹ Julio Caldeira. Comunicación intercultural y cambio social en la relación entre los kichwas del Putumayo ecuatoriano y el Vicariato de Sucumbíos (Tesis de Maestría). Bogotá: Colombia. Universidad Santo Tomás, 2019, pp. 111-126.

¹² Sínodo Especial para la Amazonia. Instrumentum Laboris. Vaticano, 2019, n°3.

del día. ¡Realmente perdemos una gran posibilidad de comunicar con los medios que tenemos!

No debemos ser, tampoco, pesimistas y reduccionistas. Pues también hay algunas experiencias comunicativas que deben ser rescatadas, por la búsqueda de trabajar en red, realizar una programación variada (de auténtica formación e información cultural, socio-política, religiosa e intercultural), reconociendo también la diversidad cultural de sus pueblos, comunidades y culturas.

Estas iniciativas nos ayudan a ver que debemos establecer alianzas, invertir en recursos materiales y humanos, con “la formación integral de comunicadores autóctonos – especialmente indígenas– para fortalecer las narrativas del propio territorio” (IL, 142).

Al mismo tiempo, tener un espíritu crítico (y auto-crítico) ante los medios de comunicación que solo “transmiten patrones de conducta, estilos de vida, valores, mentalidades que influyen, vehiculando una cultura que tiende a imponerse y uniformar nuestro mundo interconectado” (IL, 140).

INSPIRACIÓN SINODAL

En el camino sinodal, podemos rescatar muchos aportes (luces) al proceso comunicativo que nos ayudan a clarificar y llegar a criterios realizar un auténtico diálogo y comunicación. Enumeramos algunos que nos parecen significativos del Documento Final (DF)¹³ que nos ayudan a discernir nuestra comunicación interpersonal y por los medios.

Comunicación interpersonal

“Los pueblos indígenas aspiran a lograr mejores condiciones de vida, sobre todo en salud y educación, a disfrutar del desarrollo sostenible protagonizado y discernido por ellos mismos y que mantenga la armonía con sus formas tradicionales de vida, dialogando entre la sabiduría y tecnología de sus antepasados y las nuevas adquiridas” (DF, 2);

“En la tarea evangelizadora de la Iglesia, que no debe confundirse con proselitismo, habremos de incluir, procesos claros de inculturación de nuestros métodos y esquemas misioneros. En concreto se propone a los centros de investigación y pastoral de la iglesia que, en alianza con los pueblos indígenas, estudien, recopilen y sistematicen las tradiciones de los grupos étnicos amazónicos para favorecer un trabajo educativo que parta de su identidad y cultura, ayude en la promoción y defensa de sus derechos, conserve y difunda su valor en el escenario cultural latinoamericano” (DF, 56);

“Las acciones educativas se ven hoy interpeladas por la necesidad de inculturación. Es un desafío buscar metodologías y contenidos adecuados a los pueblos en los cuales se quiere ejercer el ministerio de la enseñanza. Para ello, es importante el conocimiento de sus lenguas, sus creencias y aspiraciones, sus necesidades y esperanzas; así como la construcción colectiva de procesos educativos que tengan tanto en la forma como en los contenidos, la identidad cultural de las comunidades amazónicas, insistiendo en la formación de la ecología integral como eje transversal” (DF, 57).

Comunicación mediática

¹³ Sínodo para la Amazonia. Documento Final. Vaticano, 26/07/2019.

“El mundo, cada vez más globalizado y complejo, ha desarrollado una red informativa sin precedentes. Sin embargo, tal flujo de información instantánea no conlleva a una mejor comunicación o conexión entre los pueblos. En la Amazonía, queremos promover una cultura comunicativa que favorezca el diálogo, la cultura del encuentro, y el cuidado de la “casa común”. Motivados por una ecología integral, deseamos potenciar los espacios de comunicación ya existentes en la región, para así promover de modo urgente una conversión ecológica integral. Para ello, es preciso colaborar con la formación de agentes de comunicación autóctonos, especialmente indígenas. Ellos no sólo son interlocutores privilegiados para la evangelización y la promoción humana en el territorio, sino que además nos ayudan a difundir la cultura del ‘buen vivir’ y del cuidado por la creación” (DF, 60).

“Con el fin de desarrollar las diversas conexiones con toda la Amazonía y mejorar su comunicación, la Iglesia quiere crear una red de comunicación eclesial panamazónica, que comprende los diversos medios utilizados por las iglesias particulares y otros organismos eclesiales. Su contribución puede tener resonancia y ayuda en la conversión ecológica de la Iglesia y el planeta. La REPAM puede colaborar en el asesoramiento y apoyo a los procesos formativos, seguimiento y fortalecimiento de la comunicación en la región panamazónica” (DF, 61).

Comunicación integral

En el discurso del papa Francisco al finalizar los trabajos sinodales¹⁴, él hizo un “agradecimiento a los medios de comunicación (...) por lo que han hecho”, especialmente “por este favor que nos hacen al difundir al Sínodo”. Destacó que en “la difusión que hagan del documento final se detengan sobre todo en los diagnósticos, que es la parte pesada, que es la parte realmente donde el Sínodo se expresó mejor. El diagnóstico cultural, el diagnóstico social, el diagnóstico pastoral y el diagnóstico ecológico. Porque la sociedad tiene que hacerse cargo de esto”. Francisco habló del “peligro” de entretenerse solo en las “pequeñas cosas disciplinares, que tienen su trascendencia pero que no harían el bien que tiene que hacer este Sínodo”.

Esto nos hace pensar que nuestra comunicación amazónica debe ser integral y no parcial. Una comunicación que conduzca a una transformación de las situaciones que claman por cambios (a nivel socio-político, cultural, pastoral, ecológico, etc.) y que crie “puentes” (y no “muros”).

Para una auténtica comunicación debemos reconocer la diversidad cultural, que valore la identidad de cada pueblo y que construya redes de solidaridad y relacionales desde una pastoral de la comunicación que reflexionen sobre el “rostro amazónico” para transmitir desde nuevos lenguajes y prácticas vivenciales desde los diversos medios: impresos, radios, redes sociales, televisión etc.

COMPROMISO DE TODOS/AS

Todos debemos reafirmar nuestro compromiso de seguir caminando juntos en el seguimiento de Jesucristo y trabajar para construir un mundo mejor para la humanidad desde

¹⁴ Francisco. Discurso final del Sínodo para la Amazonía. Vaticano, 26/10/2019.

el respeto y cuidado por la “casa común” y de nuestros hermanos. Esto comienza por las intenciones y propósitos comunicativos que disponemos a realizar a nivel interpersonal, interinstitucional (e intercongregacional), intercultural y de los medios de comunicación que manejamos.

Continuemos caminando juntos, “alegres en la esperanza, pacientes en la prueba y perseverante en la oración” (Rm 12,12), hacia los nuevos caminos comunicativos para la Iglesia y para una Ecología Integral.

Para reflexionar

1. ¿Cómo está mi compromiso personal y de mi comunidad con relación a la Amazonia, el cuidado de la “casa común” y la propuesta de una Ecología Integral?
2. ¿Cuáles son los retos que el Sínodo para la Amazonia trae para nuestra reflexión y práctica misionera?
3. ¿Qué pasos debemos dar para realizar un auténtico proceso comunicativo “ad intra”, “ad extra” e intercultural?
4. ¿Cómo potenciar nuestros medios de comunicación católicos (y no católicos) para que construyamos una red comunicativa panamazónica?

BIBLIOGRAFÍA

- Botasso, J. (comp.). (1992). Evangelio y Culturas: Documentos de la Iglesia Latinoamericana. Quito, Ecuador: Abya Yala.
- Brighenti, A. (1997) Por una evangelización inculturada: Principios Pedagógicos y Pasos Metodológicos. Bogotá, Colombia: Paulinas.
- Caldeira, J. (2019). Comunicación intercultural y cambio social en la relación entre los kichwas del Putumayo ecuatoriano y el Vicariato de Sucumbíos (Tesis de Maestría). Bogotá, Colombia: Universidad Santo Tomás. Disponible en: <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/19581>.
- CELAM (2016). Promoviendo la colegialidad episcopal y la integración Latinoamericana: 60 años del CELAM, vol.1. Bogotá: CELAM.
- Gallo, L.A. (2006). El camino del Evangelio en el continente de la esperanza. Quito, Ecuador: Abya Yala.
- Gonçalves, P. y Bombonato, V. (org.). (2004). Concilio Vaticano II: análisis e perspectivas. São Paulo: Paulinas.
- Ibáñez, A. y Aguirre, N. (2015). Buen vivir, Vivir bien: una utopía en proceso de construcción. Bogotá, Colombia: Ediciones desde abajo.
- Moya, R. y Moya, A. (2004). Derivas de la interculturalidad: procesos y desafíos en América Latina. Quito, Ecuador: CAFOLIS-FUNADES.
- Patiño, J.U. (2012). La Iglesia en América Latina: un acercamiento histórico al proceso evangelizador eclesial en el continente de la esperanza – siglos XV-XXI. Bogotá, Colombia: San Pablo.
- REPAM (2019). 40 días por el río. Quito: Ecuador, 2019. Disponible en: <https://redamazonica.org/sinodo-amazonico/40-dias/>
- REPAM (2019). Atlas Panamazónico: Aproximación a la realidad eclesial y socioambiental. Quito: Ecuador. SIREPAM, 2019. Disponible en: <https://redamazonica.org/atlas/>

REPAM (2019). *Instrumentum Laboris. Sínodo Especial para la Amazonía. Versión Simplificada* – REPAM, Quito: Ecuador, REPAM, 2019.

Rodrigo, M. (2012). *La comunicación intercultural. Barcelona, España: Anthropos Editorial.*

Sínodo Especial para la Amazonia (2018). Documento Preparatorio. Vaticano. Disponible en: <http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-preparatorio-para-el-sinodo-sobre-la-amazonia.html>

Sínodo Especial para la Amazonia (2019). *Instrumentum Laboris*. Vaticano. Disponible en: <http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/instrumentum-laboris-del-sinodo-para-la-amazonia.html>

Sínodo para la Amazonia (2019). Documento Final. Vaticano. Disponible en: <http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-final-de-la-asamblea-especial-del-sinodo-de-los-obispo.html>

Suess, P. (1995). *Evangelizar a partir dos Projetos Históricas dos Outros*. São Paulo, Brasil: Ed. Paulus.

Suess, P. (2007). *Teología de la Misión: convocar y enviar, siervos y testigos del Reino*. Quito, Ecuador: Abya Yala.

P. Julio Caldeira es misionero de la Consolata, “brasileño de nacimiento y panamazónico de adopción”. Magister en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social (Universidad Santo Tomás – Bogotá), vive hace nueve años entre Colombia, Ecuador y Perú, trabajando en territorios y con temáticas amazónicas e indígenas. Actualmente es director de la Revista Dimensión Misionera y miembro del equipo de comunicaciones de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM). Participó de la cobertura de prensa del Sínodo para la Amazonía en el Vaticano y de las actividades del evento “Amazonia: Casa Común” en Roma.